

KORXONALAR MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQ QARZDORLIGINI BARTARAF ETISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH

Payziyev Hamid Orziqulovich¹
Bozorov Ruslan Xamdamovich²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Mustaqi izlanuvchisi

Tel: +99891-576-72-54 Murod5091@gmail.com

Ilmiy rahbar: ²DTPI professori v.b. i.f.d. (DSc), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17518934>

Annotatsiya: Ushbu maqolada korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash maqsadida soliq qarzdorligining shakllanish sabablari, uning korxonalar faoliyatiga ta'siri hamda soliq qarzlari aniqlash, oldini olish va bartaraf etish bo'yicha amaliy va institutiv mexanizmlar tahlil qilinadi. Tadqiqot soliq ma'muriyatchiligining raqamlashtirilishi, risk-boshqaruv yondashuvlari, inkasso va qarzni restrukturizatsiya qilish instrumentlari, moliyaviy injiniring hamda sud-ijro va mulkni realizatsiya qilish mexanizmlarini takomillashtirish orqali korxonalarining likvidligini tiklash va barqarorligini mustahkamlash bo'yicha kompleks takliflar beradi. Taklif etilgan chora-tadbirlar O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan va amalga oshirilishi uchun bosqichma-bosqich rejaga joylashtirilgan.

Kalit so'zlar: soliq qarzdorligi; moliyaviy barqarorlik; raqamli monitoring; risk-boshqaruv; inkasso; qarzni restrukturizatsiya qilish; moliyaviy injiniring; sud-ijro tizimi; soliq ma'muriyatchiligi; elektron axborot almashinuvi.

Soliq qarzdorligi ichki, tashqi va institutsional omillar natijasida yuzaga keladi va korxonalarining operatsion faoliyatiga jiddiy ta'sir qiladi. Ichki omillar qatoriga buxgalteriya hisobidagi xatoliklar, noto'g'ri kassaboshqaruv, moliyaviy rejalashtirishdagi kamchiliklar hamda qisqa muddatli kreditlardan noto'g'ri foydalanish kiradi; bular korxonaning kundalik pul oqimi va soliq majburiyatlarini bajarish imkoniyatini pasaytiradi. Tashqi omillar sifatida iqtisodiy kon'yunktura o'zgarishi, yetkazib beruvchilar bilan kelishmovchiliklar, makroiqtisodiy shoklar va kutilmagan jarimalar korxonaning to'lov qobiliyatini zaiflashtiradi. Institutsional omillar esa davlat organlari va moliyaviy institutlar o'rtasidagi axborot almashinuvida integratsiya etishmovchiligi, sud-ijro tizimining cho'zilishi va mulkni realizatsiya qilish tartiblarining samaradorligining pastligi hamda qonunchilikdagi murakkablik va noaniqliklardan iborat. Ushbu omillar birgalikda soliq qarzdorligining akkumulyatsiyasiga va uning vaqt o'tishi bilan kuchayishiga olib keladi. Soliq qarzdorligining korxonalar faoliyatiga ta'siri ko'p qirrali bo'lib, likvidlikning susayishi va qisqa muddatli majburiyatlarni bajarish qobiliyatining pasayishi, yetkazib beruvchilar bilan munosabatlarning buzilishi, yangi moliyaviy resurslarni jalb etish imkoniyatining cheklanishi va investitsiyaviy faollikning susayishi kabi natijalarni keltirib chiqaradi. Bular o'z navbatida ish o'rinlarining yo'qolishi, ijtimoiy muammolar va umumiy milliy iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli soliq qarzdorligini vaqtida aniqlash, profilaktika qilish va samarali undirish mexanizmlarini yaratish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Amaliyotda soliq ma'muriyatchiligining raqamlashtirilishi va yagona soliq axborot tizimini yaratish soliq hisobotlarini elektron shaklda qabul qilishni kengaytirish, banklar, bojxona va statistika organlari bilan API asosidagi real vaqt ma'lumot almashuvini tashkil etish imkonini beradi. Bu ma'lumotlar analitikasi va sun'iy intellekt modellari yordamida soliq xavfini prognozlash va profilaktika qilish imkonini beradi hamda retroaktiv tekshiruvlarning sonini kamaytiradi. Risk-boshqaruv tizimini kuchaytirish uchun dinamik risk-klassifikatsiyani joriy qilish, fokuslangan forensik auditlar va moliyaviy injiniringga yo'naltirilgan ekspert markazlarini tashkil etish zarur; bular soliq inspeksiyalarining resurslarini optimal taqsimlashga va aniq yo'naltirilgan tekshiruvlar orqali samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Inkasso va ijro mexanizmlarini takomillashtirish bank hisoblaridan avtomatik yechib olish mexanizmlarini huquqiy jihatdan mustahkamlash, elektron inkasso tugunlarini yaratish hamda mulkni tez baholash va elektron auksionlar orqali soddalashtirish orqali undirish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirishi mumkin. Qarzni restrukturizatsiya qilish va moliyaviy injiniring amaliyotlarini rivojlantirish, shu jumladan standart restrukturizatsiya shartlarini ishlab chiqish, garov va kafolat tizimlarini kengaytirish, soliq organlari va tijorat banklari hamkorligida moslashtirilgan to'lov rejalarini joriy etish korxonalar likvidligini tiklashda muhim rol o'ynaydi. Moliyaviy injiniring yordamida optimal kassaboshqaruv, xarajatlarni kamaytirish strategiyalari va moliyalashtirish qayta tuzish yo'llari ishlab chiqiladi hamda restrukturizatsiya qilingan qarzlarni

asosida ishlab chiqilgan shartlar monitoring qilinadi. Qarzni restrukturizatsiya qilish jarayoni dastlab moliyaviy diagnoz bilan boshlanib, auditorlar va soliq organi birgalikda korxonaning moliyaviy holatini baholaydi, pul oqimlari, balans va operatsion ko'rsatkichlar asosida to'lov qobiliyati aniqlanadi va moslashtirilgan to'lov rejasi ishlab chiqiladi. Ushbu rejada qisqa, o'rta va uzoq muddatli variantlar, foiz stavkalari, muddatlar va kafolatlar belgilanadi, shartlar huquqiy jihatdan mustahkamlanib monitoring mexanizmi o'rnatiladi. Agar kelishilgan shartlar buzilsa, oldindan belgilangan trigger indikatorlari orqali tezkor inkasso yoki boshqa chora-tadbirlar tatbiq etilishi lozim. Bu mexanizm korxonalariga nafaqat qarzni bosqichma-bosqich to'lash imkonini beradi, balki soliq organiga undirish samaradorligini oshirish hamda iqtisodiy subyektlarni yo'qotishning oldini olish imkonini beradi. Amalga oshirish rejasi qisqa, o'rta va uzoq muddatli bosqichlarga bo'linib tashkil etilishi maqsadga muvofiq.

Qisqa muddatda yagona axborot almashinuvi standartlarini ishlab chiqish, yuqori riskli korxonalar ro'yxatini aniqlash va inkasso jarayonlarini elektronlashtirishni boshlash zarur. O'rta muddatda bank va soliq tizimlarini to'liq integratsiyalash, qarzni restrukturizatsiya qilish bo'yicha standart hujjatlarni joriy etish hamda moliyaviy injiniring markazlarini tashkil etish maqsadga muvofiq. Uzoq muddatda to'liq avtomatlashtirilgan soliq monitoring va prognozlash tizimini yaratish, sud-ijro tizimini raqamlashtirish va ijro muddatlarini qisqartirish orqali undirish samaradorligini oshirish tavsiya etiladi. Ushbu chora-tadbirlar natijasida soliq qarzlarning umumiy hajmi kamayishi, undirish muddatlari qisqarishi va korxonalarining likvidligi yaxshilanishi kutiladi. Bundan tashqari, sud va ijro samaradorligi ortishi, undirilgan qarz hajmining o'sishi va soliq organlarining resurslaridan samaraliroq foydalanish kuzatiladi hamda biznes va davlat organlari o'rtasida ishonch mustahkamlanadi.

Tavsiya etiladigan asosiy qadamlar sirasiga yagona elektron platformani yaratish va barcha tegishli davlat organlarini tizimga birlashtirish, qarzni restrukturizatsiya qilish va inkasso tartibini qonuniy jihatdan aniq, shaffof va standartlashtirilgan holda joriy etish, soliq maslahat xizmatlarini ommalashtirish va korxonalariga bepul yoki subsidiyalangan konsultatsiyalar taqdim etish kiradi. Forensik audit va moliyaviy injiniring bo'yicha maxsus ekspert guruhlarini tashkil etish, murakkab moliyaviy operatsiyalarni aniqlash va tergov jarayonlarini qo'llab-quvvatlash uchun resurslarni kengaytirish muhim. Sud-ijro protseduralarini raqamlashtirish va ijro muddatlarini kamaytirishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirish soliq qarzidorligini samarali undirishga xizmat qiladi. Ushbu chora-tadbirlar amalga oshirilganda korxonalarining likvidligi tiklanadi, soliq tushumlari barqarorlashadi va milliy iqtisodiyot barqarorligi mustahkamlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davlat soliq qo'mitasi. (2021). Davlat soliq qo'mitasi metodik materiallari va yirik soliq to'lovchilar bo'yicha yo'riqnomalar. Toshkent, O'zbekiston: Davlat soliq qo'mitasi nashriyoti.
2. Karimov, A. (2021). Soliq nazorati va undirish amaliyoti. Toshkent, O'zbekiston: Iqtisodiyot va moliya nashriyoti.
3. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Tax Administration 2020:
4. Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies. Paris, France: OECD Publishing. Raxmatov, D. (2022).
5. Korxonalar moliyaviy barqarorligini ta'minlashda soliq siyosati. Iqtisodiy tahlil, 12(3), 45–62.
6. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. (2020). Toshkent, O'zbekiston: Adliya vazirligi. World Bank. (2019).
7. Strengthening Tax Administration and Revenue Mobilization. Washington, DC, USA: World Bank Publications. Xudoyberdiyev, M. (2023). Elektron soliq tizimlari va monitoring. Soliq va audit, 5(2), 60–78.